

TOOLS4CAP AKADEMIJA

MODULIS III: POVEIKIO VERTINIMO MODELIAI IR JŲ NAUDOJIMAS BŽŪP STRATEGINIUIOSE PLANUISE

2024 m. gruodžio 3 d.

2024 m. gruodžio 3 d. vyko trečiasis **akademijos** modulis "**Tools4CAP**" (*Inovatyvių priemonių rinkinys, įgalinantis veiksmingą BŽŪP valdymą siekiant ES tikslų*). Renginyje dalyvavo 50 dalyvių iš įvairių sričių. Darbotvarkę rasite [čia](#).

"Tools4CAP" akademijos tikslas - sukurti gebėjimų stiprinimo ir tarpusavio mokymosi sistemą, kad būtų galima parengti patrauklią ir pritaikytą mokymo programą, atitinkančią galutinių naudotojų poreikius. Ja siekiama skatinti suinteresuotųjų šalių **prasmingą dalyvavimą**, kurioms šis projektas gali būti naudingas. **Šiuo trečiuoju moduliui buvo siekiama:** (i) padėti dalyviams įgyti žinių ir įgūdžių apie poveikio vertinimo modelius bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) strateginių planų kontekste; (ii) pateikti informacijos ir pavyzdžių apie vertinimo modelius, pvz., iMAP, CAPRI ir GLOBIOM bei kaip jie taikomi BŽŪP strateginiuose planuose; ir (iii) sustiprinti mainus, mokymąsi ir sąveiką su projekto galutiniais naudotojais, tarp kurių yra ES, nacionalinės ir vietos politikos formuotojai, taip pat valdymo institucijos.

Per šiuos mokymus "**Ecorys**", kaip projekto koordinatorius, ir **AEIDL**, kaip akademijos koordinatorius, pristatė du pranešimus, kuriuose buvo aptarti šie klausimai:

- Projekto pristatymas, jo nauda tobulinant nacionalinių SP rengimą ir stebėseną bei dabartiniai rezultatai.
- Projekto tikslų, veiklos ir būsimos Akademijos plėtros paaiškinimas.

Sesijos metu buvo pristatyti keturi pranešimai apie:

- **Poveikio vertinimo modelių perspektyvos - iMAP projektas**, kurį pristatė ES Jungtinio tyrimų centro atstovas Thomas Fellmannas.
- **GLOBIOM modelį** pristatė Juliana Arbelaez-Gaviria iš Czechglobe/IIASA ir Amanda Palazzo bei Petr Havlík iš IIASA.
- EuroCARE atstovas Peter Witzke pristatė **CAPRI modeliavimo sistemą**.
- **CAPRI modeliavimo pratybos: Vengrijos atvejo tyrimas**, kurį pristatė Zsolt Szabó iš AKI žemės ūkio ekonomikos instituto.

Akademijos mokymų sesija, kurią vedė Blanca Casares (AEIDL), užbaigta pristatant tolimesnius veiksmus bei informuojant, kad susitikimo medžiaga ir ataskaita apie pagrindinius aptartus tyrimus bus paskelbta [renginio puslapyje](#) ir "**YouTube**" [kanale](#). Ši ataskaita bus išversta į 16 ES kalbų, kurias atstovauja projekto konsorciumo dalyviai.

ORGANIZATORIUS:

2024 M. GRUODŽIO 3 D.

**NUOTOLINIU
ORGANIZUOTAS
RENGINYS**

50 DALYVIŲ

(ES institucijos, nacionalinės ir regioninės valdžios institucijos, tyrėjai, ūkininkai, inovatoriai ir kiti žemės ūkio sektoriaus suinteresuotieji subjektai)

21 ŠALYS

**PRISTATYMUS IR ĮRAŠUS
GALITE RASTI ČIA**

**Jei matote šią piktogramą,
spustelėkite, kad pamatytumėte
pristatymą.**

**Jei matote šią piktogramą,
spustelėkite, kad pamatytumėte
vaizdo įrašą.**

Projektas "Tools4CAP"

Bérénice Dupeux

Tools4CAP projekto koordinatė (Ecorys)

Bérénice Dupeux (Ecorys) pristatė projektą [Tools4CAP](#), kurį koordinuoja [Ecorys](#) ir kuriame dalyvauja 21 [organizacija](#). Projekto tikslas – remti dabartinių nacionalinių BSP rengimą ir stebėseną bei parengti rekomendacijas naujų strateginių planų po 2027 m. rengimui, pritaikant novatoriškus metodus ir priemones "iš apačios į viršų".

Pradžioje ji apžvelgė pagrindinius projekto naudos gavėjus, po to pristatė kitų metų veiklas ir planuojamus pagrindinius projekto rezultatus.

- **Galutiniai naudotojai:** politikos formuotojai (ES, nacionaliniai ir regioniniai) ir valdymo institucijos.
- **Universitetai, tyrėjai ir jaunieji mokslininkai.**
- **Inovatoriai ir kūrėjai.**
- **Ūkininkai, gamintojai ir gamintojų asociacijos.**
- Kitos su žemės ūkio ir kaimo plėtra **susijusios suinteresuotosios šalys.**

Tools4CAP naudos gavėjai

Tools4CAP pagrindiniai rezultatai

Projekto koordinatė pristatė 27 valstybėse narėse taikomų metodų ir priemonių [sąrašą](#) ir supažindino su 10 [atvejo tyrimu, kurie](#) bus parengti per 2025 metus. Pranešimo pabaigoje ji pristatė naujausias ataskaitas, kurias galima rasti internete: i) [Metodų ir priemonių įvertinimas](#); ii) [Inovatyvių modeliavimo priemonių potencialo vertinimas](#); iii) [Pagrindiniai iššūkiai priimančiam sprendimams ES valstybėse narėse](#); iv) [Ūkio lygmens duomenų integravimas į BŽŪP stebėseną ir vertinimą](#); ir v) [Kraštovaizdžio stebėsenos iššūkiai ir metodai](#).

Tools4CAP akademija

Blanca Casares

Politikos ekspertė ir projektų vadovė (AEIDL)

Blanca Casares (AEIDL) pristatė "[Tools4CAP](#)" akademija, kurią koordinuoja [AEIDL](#), glaudžiai bendradarbiaudama su kitais projekto partneriais. Akademija yra gebėjimų stiprinimo ir tarpusavio mokymosi sistema, kurią sudaro 10 modulių. Ja siekiama:

- Stiprinti galutinių naudotojų gebėjimus naudoti inovatyvius metodus ir priemones.
- Palengvinti dalijimąsi rezultatais, keitimąsi žiniomis ir gerąja patirtimi.

Akademijos modulio planas

Rezultatai bus pateikti gebėjimų stiprinimo priemonių rinkinyje, kuris bus išverstas į 16 ES kalbų.

Savo pranešime Blanca apžvelgė [I modulį](#), kuriame daugiausia dėmesio skirta projekto metodų ir priemonių aprašymui, kuris buvo pristatytas 2024 m. sausio 17 d., taip pat [II modulį](#) apie pažangų BŽŪP strateginių planų duomenų valdymą ir stebėseną, vykusį 2024 m. lapkričio 20 d.

Be to, Blanca pristatė kitą Akademijos veiklą, pavyzdžiui, ekspertų įžvalgų rinkimą interviu ar tinklaraščio straipsnių forma, priemonių informacinės lentelės ir bendras veiklas su kitais projektais ar tinklais. Ji taip pat pristatė specialų

projekto interneto svetainės skyrių: [praktinė informacija apie BSP](#). Jame pateikiami svarbūs dokumentai, padedant teisine baze ir baigiant patvirtintais nacionaliniais BSP, taip pat pagrindiniai bendrųjų strateginių planų įgyvendinimo, vertinimo ir inovacijų šaltiniai.

Informaciją ir modulių medžiagą bus galima rasti projekto svetainės [specialioje skiltyje](#), renginio puslapyje ir "[YouTube](#)" kanale.

Projektas suteikia galimybę įsitraukti į įvairias veiklas: [fokus grupes](#), [atvejo tyrimus](#), interviu, apklausas, mokymus ir sklaidos veiklą. [Sutikimo formą](#) galima rasti interneto svetainėje.

Poveikio vertinimo modelių perspektyvos - iMAP projektas

Thomas Fellmann

ES Jungtinis tyrimų centras (JTC)

Thomas Fellmann (JTC) apžvelgė poveikio vertinimo modelių perspektyvas. Jis pristatė integruotą žemės ūkio ekonomikos ir išteklių politikos analizės modeliavimo platformą (iMAP), daugiausia dėmesio skirdamas ES bazinio scenarijaus sudarymo procesui.

Pristatydamas modelio kūrimo procesą, Thomas pristatė, su kokiais iššūkiais buvo susidurta parenkant bazinių rodiklius. Rengiant ES žemės ūkio vidutinės trukmės perspektyvą, turi būti atsižvelgiama į išorinius veiksnius, šių išorinių veiksnių prielaidas, taip pat pagrindinius žemės ūkio gamybos ir rinkos pokyčius.

Pabaigoje jis pristatė modeliavimo poreikius ir galimybes, daugiausia dėmesio skirdamas pagrindiniams plėtros ir integravimo aspektams:

- Individualių modelių parengimas.
- Įvairių lygmenų modelių integravimas: (i) socialinių, ekonominių, biofizinių ir aplinkosaugos modelių susiejimas su kitais metodais ir (ii) papildomų priemonių ir modelių kūrimas, siekiant pagerinti ir išplėsti analizę.

Integruota politikos analizė, pagrįsta pagrindiniais iMAP modeliais

Po pristatymo moderatorius uždavė klausimą apie pagrindinius iššūkius, su kuriais susiduriama interpretuojant ar naudojant iMAP rezultatus. Thomas atsakė, kad modeliuojant sunku įtraukti dabartinius BŽŪP strateginius planus, nes jie visose ES šalyse yra skirtingi ir atspindi skirtingus nacionalinius prioritetus.

Kitas dalyvis teiravosi apie esamus modelius, skirtus kiekybiniam BŽŪP strateginių planų poveikiui įvertinti

nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu. Thomas paaiškino, kad norint atlikti tokį vertinimą, reikia integruoti duomenis su kitais modeliais, kuriuose analizuojami ūkių rezultatai. Jis pažymėjo, kad faktinis tam tikrų intervencijų ar schemų įgyvendinimo lygis vis dar nežinomas. Modeliai gali suteikti įžvalgų apie galimą pelno maksimizavimu grindžiamų schemų panaudojimą, įvertinti konkrečių intervencijų tinkamumą ir pasiūlyti galimus politinius sprendimus.

POVEIKIO VERTINIMO MODELIAI

GLOBIOM modelis

Juliana Arbelaez-Gaviria, Amanda Palazzo ir Petr Havlik

Tarptautinis taikomosios sistemų analizės institutas (IIASA)

Juliana Arbelaez-Gaviria ir Amanda Palazzo, dirbančios IIASA, pristatė Pasaulinį biosferos valdymo modelį, vadinamą **GLOBIOM**. Šis modelis, sukurtas Tarptautiniame taikomosios sistemų analizės institute (IIASA), plačiai naudojamas politikos analizei, ypač klimato kaitos, apsirūpinimo maistu ir darnaus vystymosi kontekste.

GLOBIOM yra dalinės pusiausvyros ekonominis žemės naudojimo modelis. Jis apima žemės ūkio ir miškininkystės sektoriaus produktų rinkos paklausą ir pasiūlą, todėl modelį galima naudoti vertinant pasaulinę ir regioninę žemės naudojimo konkurenciją. Jis apima tarptautinę prekybą, įskaitant dvišalius prekybos srautus, taikant erdvinės pusiausvyros metodą. Modelyje atsižvelgiama į žemės

naudojimo ir jos pokyčių dinamiką laike, taikant dešimtmečio laiko skalę nuo 2000 iki 2100 m.

Supažindinus su modeliu, buvo aptartas jo naudojimas Čekijos nacionaliniame BŽŪP strateginiame plane. Pažymėtina, kad 39 proc. viso nacionalinio BŽŪP biudžeto skiriama intervencijoms, kuriomis siekiama aplinkos ir klimato tikslų. Jie taip pat atkreipė dėmesį į GLOBIOM taikymą atliekant ex ante analizę iki 2024 m. Šiame kontekste modelio rezultatai padeda reaguoti į **PMEF** rezultatų rodiklius, tokius kaip R12, R13, R14, R17, R22, R23, R29, R30, R31.

Rezultatai apima:

- ŠESD išmetimai augalininkystės ir gyvulininkystės sektoriuje, taip pat žemės naudojimo pokyčiai, įskaitant planuojamas ir autonomines prisitaikymo priemones.
- Trašų naudojimo normos ir vandens suvartojimas buitiniams, pramoniniams ir drėkinimo tikslais.
- Žemės naudojimo modeliai ir žemės naudojimo pokyčiai per tam tikrą laikotarpį.

Pabaigoje Juliana ir Amanda pabrėžė, kad tokios ex ante modeliavimo priemonės kaip GLOBIOM padeda kiekybiškai įvertinti galimus nacionalinio žemės ūkio sektoriaus ateities scenarijus, suderinti juos su ES tikslais ir padėti suinteresuotosioms šalims įvertinti sinergiją ir kompromisus. Scenarijų tyrėjas pateikia išsamias išvalgas apie nacionalinio ir Europos lygmens žemės ūkio ir miškininkystės rezultatus, padedančias formuoti pagrįstą politiką remiantis modelio vertinimo rezultatais.

Vienas dalyvis klausė, kaip naudoti modelį BŽŪP strateginių planų poveikiui kiekybiškai įvertinti. Juliana paaiškino, kad vieno modelio rezultatų gali nepakakti, ir rekomendavo integruoti kelis modelius. GLOBIOM leidžia padėti strategiškai planuoti ir vertinti **konkrečius – 4, 5 ir 6 BŽŪP tikslus**. Šis modelis taip pat užtikrina didesnę naudojamų duomenų tikslumą, o kalibravimo ir patvirtinimo laikotarpiu naudojamas FAOstat, Eurostato, iMAP atskaitos bazė ir kt.

GLOBIOM sistema

CAPRI modeliavimo sistema

Peter Witzke ir Guna Salputra

EuroCARE

Zsolt Szabó

AKI Žemės ūkio ekonomikos institutas

Peter Witzke (EuroCARE) pristatė **CAPRI** (Bendrosios žemės ūkio politikos regionalizuoto poveikio) modeliavimo sistemą, kuri yra patikima analitinė sistema, skirta žemės ūkio ir aplinkosaugos politikos poveikiui ES įvertinti. Šio modelio pagrindinė savybė – išsami ekonominio ir aplinkosauginio modeliavimo galimybė. Modeliavimo sistema buvo nuosekliai plėtojama atsižvelgiant į politikos iššūkius, taip užtikrinant jos aktualumą priimant šiuolaikinius sprendimus.

CAPRI remiasi išsamia duomenų baze, apimančia pagrindinius įvesties ir išvesties duomenis, susijusius su žemės ūkio gamyba, prekyba ir aplinkos veiksniais. Į ją integruoti su BŽŪP strateginiais planais (BSP) susiję politikos duomenys, todėl lengviau atlikti specialiai pritaikytą analizę politikos vertinimui. Be to, CAPRI leidžia aiškiai suprasti bazines sąlygas ir politikos scenarijus, todėl galima atlikti išsamius palyginimus ir priimti pagrįstus politinius sprendimus. Peteris pabrėžė, kad "bazinių sąlygų režimu" CAPRI modeliavimo sistema yra labiau statistinio prognozavimo priemonė nei ekonominis modelis.

Peteris pristatė BŽŪP intervencijas (tiesioginę paramą ir paramą kaimo plėtrai), įtrauktas į CAPRI politikos modulį. Duomenys, reikalingi kiekybiniam KPP modeliavimui, yra prieinami JTC parengtoje [pagrindinėje byloje](#), o jų integravimas šiuo metu įgyvendinamas specialioje CAPRI "šakoje". Tikimasi, kad iki 2025 m. ši funkcija bus įtraukta į standartinę versiją ("kamieną"), kad standartinėje versijoje būtų galima modeliuoti ir galimus nacionalinių BSP pakeitimus ar peržiūras.

Galiausiai Peteris apžvelgė ankstesnius ex ante poveikio vertinimus, atliktus Europos Komisijoje, pabrėždamas jų veiksmingumą modeliuojant politikos poveikį Žemės ūkio ir kaimo plėtros generaliniame direktorate, Sveikatos ir vartotojų apsaugos generaliniame direktorate ir Klimato generaliniame direktorate.

CAPRI scenarijus pratimo pavyzdys

Zsolt Szabó (Agrarinės ekonomikos institutas - AKI) pristatė hipotetinius scenarijus, pagal kuriuos buvo modeliuojama reakcija į klausimą *Kaip susietosios paramos už pieną panaikinimas visoje ES paveiktų ūkininkų ir politikos formuotojų nuomonę apie BŽŪP?*

Zsolt atkreipė dėmesį į tai, kad CAPRI daugiausia dėmesio skiria tiesioginėms išmokoms (vadinamosioms pirmojo ramsčio išmokoms). Antrojo ramsčio išmokos ir nacionalinės išmokos šiame tyrime nebuvo keičiamos.

Be to, jis atkreipė dėmesį į kai kurias konkrečias modelio naudojimo specifikacijas analizuojant Vengrijos pieno sektoriaus paramą ir nacionalinį strateginį planą.

DISKUSIJOS PLENARINIAME POSĖDYJE

Modulis dalyviai ir pranešėjai

Pasibaigus pristatymams, dalyviai diskutavo plenariniame posėdyje, kuriame buvo užduoti du klausimai:

Klausimas: *Ar CAPRI modelį galima naudoti ex-post analizei arba įgyvendinimo metu kontrolės tikslais?*

Atsakymas: Šis modelis tradiciškai yra skirtas ex-ante vertinimams, tačiau jį galima pritaikyti, siekiant įvertinti, kas būtų nutikę, jei pasirinkta politika nebūtų buvusi įgyvendinta. Tačiau tam reikėtų gerokai pakeisti modelį ir duomenis, nes modelis ir toliau daugiausia dėmesio skiria ex-ante analizei.

Klausimas: *Kaip modelį galima naudoti konkrečių BŽŪP priemonių poveikiui įvertinti?*

Atsakymas: Reikia daugiau BŽŪP strateginių planų poveikio analizės, kad būtų galima sukurti patikimus scenarijus. Tam reikia užtikrinti duomenų prieinamumą, suderinti su politikos ciklo tempu, geriau suprasti BŽŪP intervencijas ir vertinti rezultatus.

Baigdama renginį Blanca Casares (AEIDL) padėjo susirinkusiems ir priminė, kad įrašus, pranešimus ir šią ataskaitą artimiausiomis dienomis bus galima rasti [renginio puslapyje](#) ir ["YouTube" kanale](#). Ši ataskaita netrukus bus išversta į 16 ES kalbų, kurias atstovauja projekto konsorciumo dalyviai.

Visus pristatymus ir įrašus galima rasti [renginio puslapyje](#).

Dalyvaukite projekte [čia](#).

Arba užsiprenumeruokite naujienlaiškį [čia](#).

Artimiausiu metu [čia](#) bus paskelbti nauji Akademijos mokymo moduliai.

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

